

MEDIA BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nur Laili As Syifa

Email: 2010128220003@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Dalam ranah pembelajaran. Belajar dan Pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah tetapi di tempat yang berbeda. Dalam belajar dan pembelajaran, setiap siswa harus diupayakan untuk terlibat secara efektif dengan permintaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini membutuhkan bantuan pendidik untuk mendorong dan memberdayakan siswa dalam interaksi pembelajaran agar dapat terlibat secara utuh. Pendidik harus menguasai materi dan prosedur dalam pembelajaran. Masa Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah sekolah. Pengajaran juga merasakan efeknya. Instruktur harus menjamin latihan mendidik dan pembelajaran terus berjalan, meskipun di rumah. Oleh karena itu, teori pembelajaran yang berbeda dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan, salah satunya adalah teori Sibernetik. Tugas Teori Sibernetik sangat penting karena ini tercipta sesuai dengan perkembangan sistem informasi dan perubahan kapasitas yang melekat pada keadaan tertentu.

PENDAHULUAN

Belajar dan belajar adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Belajar dan belajar seharusnya menjadi jenis sekolah yang menghubungkan antara guru dan siswa. Latihan mendidik dan pembelajaran yang dilakukan untuk situasi ini dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh tujuan. istilah belajar secara tegas diidentikkan dengan pentingnya belajar dan mengajar. Pembelajaran adalah cara untuk mempertemukan siswa dengan guru, dengan materi pembelajaran, teknik penyampaian, sistem pembelajaran, dan aset pembelajaran. Prestasi dalam interaksi belajar dan pembelajaran dapat dilihat dari tingkat ketercapaian dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Belajar adalah demonstrasi tingkah laku atau gerakan yang dialami oleh seseorang melalui komunikasi dari dalam dan luar. Kerja sama ini berasal dari faktor-faktor dari dalam maupun dari luar individu juga pembelajaran dapat terjadi tanpa pendidik atau tanpa instruksi. Perubahan perilaku menuju hasil belajar bersifat praktis, positif, dinamis, dan terkoordinasi. Interaksi perubahan perilaku dapat terjadi dalam kondisi yang berbeda

tergantung pada klarifikasi dari spesialis instruktif. Pembelajaran menggabungkan semua yang dilakukan instruktur dengan tujuan agar mendidik dan pembelajaran berjalan dengan mudah, baik, dan menyebabkan siswa merasa hebat dalam latihan pembelajaran. kemudian, pembelajaran adalah pengerahan tenaga yang mencakup dan memanfaatkan informasi yang dimiliki instruktur untuk mencapai tujuan rencana pendidikan.

Dengan cara ini sangat mungkin dianggap bahwa pentingnya belajar dan belajar adalah siklus komunikasi antara siswa dan instruktur dan aset belajar dalam suana belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh instruktur agar mahasiswa dapat memperoleh informasi, kewenangan, kapabilitas, serta penataan perspektif dan keyakinan. Secara keseluruhan, belajar dan belajar adalah sebuah interaksi untuk membantu siswa dengan menyadari sehingga siklus belajar yang siswa dapat dimana saja dan kapan saja selama hidup mereka.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Belajar sebagai proses usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang hasil individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal. Menurut Whittaker, belajar adalah proses di mana perilaku dihasilkan atau diubah melalui praktik atau pengalaman. Pendapat serupa diungkapkan dengan mendefinisikan pembelajaran sebagai "setiap perubahan yang relatif permanen dalam perilaku organisme yang terjadi sebagai hasil atau pengalaman". Belajar adalah perubahan yang relatif permanen yang terjadi pada semua jenis atau keseluruhan perilaku suatu organisme.

Pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar:

1. Perubahan yang terjadi secara individual dan fungsional. Perubahan tersebut terjadi secara sadar pada kepribadian seseorang. Akibat pembelajaran, perubahan yang terjadi pada individu berlangsung terus menerus dan berdampak pada perubahan selanjutnya. Misal: siswa belajar agar dapat membaca, karena dengan membaca pengetahuannya bertambah dan mempengaruhi sikap dan perilakunya.

2. Perubahan pembelajaran tidak bersifat sementara (sementara) Perubahan yang terjadi karena proses pembelajaran bersifat permanen atau permanen. Hal tersebut terjadi karena siswa memiliki motivasi batin untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya yang nantinya akan dipengaruhi oleh perubahan tingkah lakunya. Perubahan dalam pembelajaran diarahkan atau diarahkan. Tindakan pembelajaran yang dilakukan selalu diarahkan pada tingkah laku yang ditentukan.

Terlepas dari kualitas pembelajaran di atas, atribut pembelajaran lainnya dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (1998) dalam menjelaskan bahwa terdapat kualitas pembelajaran yang menarik, lebih spesifiknya:

1. Pemahaman menjadi komentator dinamis dari keadaan mereka saat ini melalui memperhatikan, melihat, menemukan substansi pertanyaan dan kontras dan membingkai ide dan spekulasi tergantung pada pertanyaan yang ditemukan.

2. Pendidik memberikan materi sebagai titik fokus penalaran dan latihan dalam latihan. Hal ini agar siswa dapat memahami materi dan lebih menyoroti pembelajaran pada latihan siswa berdasarkan evaluasi.

3. Pendidik secara efektif terlibat dengan menawarkan arah dan arahan kepada siswa dalam membedah data. Diharapkan pendidik dapat memahami apa yang akan didistribusikan dalam arah pembelajaran, otoritas konten, dan peningkatan kemampuan penalaran serta memanfaatkan berbagai macam strategi pengajaran.

Dari uraian tersebut di atas, Pembelajaran dan Pembelajaran memiliki kualitas yang sangat memikat secara bersamaan dan kemajuan siswa dalam belajar. Namun dari pembelajaran tersebut terdapat konsekuensi yang merugikan, salah satunya adalah kegagalan dalam pembelajaran terhadap batasan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar mahasiswa yang normal, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, khususnya faktor yang berasal dari mahasiswa dan faktor yang berasal dari luar mahasiswa.

Dalyono (2010) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor dalam dan faktor luar.

a). Faktor dalam, merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Unsur-unsur dalam yang mempengaruhi hasil belajar siswa, lebih spesifiknya:

1) Kesejahteraan, merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selain itu, jika dunia lain siswa (kesehatan psikologis) tidak dapat diterima, misalnya, siswa mengalami masalah psikologis, sensasi kekecewaan karena pertengkaran dengan wali atau karena alasan yang berbeda, hal ini dapat mengganggu kegembiraan untuk belajar.

2) Perspektif dan Minat. Perspektif siswa yang menggembirakan terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan fase awal yang layak dalam ukuran mendidik dan pembelajaran di sekolah. Keinginan yang luar biasa dalam pembelajaran pada umumnya akan menciptakan hasil belajar yang bagus, kemudian semakin rendah minat dalam pembelajaran akan berdampak pada hasil belajar yang rendah. Kemudian lagi individu dengan pengetahuan rendah pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam belajar, lambat berpikir sehingga hasil belajarnya rendah.

3) Inspirasi, inspirasi untuk masuk bisa muncul dari dalam diri dan juga dari luar siswa. Seorang individu yang belajar dengan inspirasi yang kuat, akan melakukan semua latihan pembelajarannya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Kemudian lagi, belajar dengan inspirasi yang tidak berdaya akan membuat siswa lesu dan tidak memiliki keinginan untuk mengurus tugas yang diidentikkan dengan latihan. Kecenderungan investigasi yang tidak berdaya. Kecenderungan ini seperti belajar menjelang akhir semester, berkonsentrasi tak terduga, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dll. Rutinitas yang merugikan ini dapat ditemukan pada tingkat pengajaran yang berbeda. Kualitas belajar atau kecenderungan belajar yang buruk disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah tidak adanya pemahaman siswa tentang pentingnya belajar itu sendiri.

b) Faktor luar, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar. faktor luar yang mempengaruhi hasil belajar siswa, khususnya:

1) Keluarga dan orang terdekat, siswa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan orang terdekat yang penuh dengan permasalahan dan konflik, akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Sekolah, kantor dan kerangka kerja, keterampilan pendidik (pelaksanaan pembelajaran) rencana pendidikan dan teknik pelatihan yang diklaim oleh sekolah mempengaruhi pencapaian sekolah dalam menangani pembelajaran siswa. Pembelajaran yang bagus akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

2) Kelompok masyarakat dan tempat umum, keadaan tempat mereka tinggal, juga mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Kondisi ekologi meliputi struktur rumah, meliputi udara, kondisi lalu lintas, lingkungan, dll. Misalnya, bangunan rumah yang rapat akan mengganggu pembelajaran. Lalu lintas yang ramai, huru-hara dari orang-orang di sekitar Anda, huru-hara pabrik manufaktur, pencemaran udara, lingkungan yang terlalu terik, ini akan mempengaruhi energi belajar Anda.

Dengan cara demikian, faktor dalam dan luar yang sangat mempengaruhi hasil belajar adalah pelaksanaan pembelajaran.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Sekolah merupakan salah satu bagian dari pembentukan kepribadian anak bangsa. Oleh karena itu, dalam interaksi instruktif seorang guru harus memiliki pilihan untuk mendominasi media pembelajaran yang berbeda dengan alasan kondisi yang terus berkembang. Sampai sekarang Pandemi Covid-19 melanda dunia, berbagai daerah sedang mengalami perubahan dan perlu diubah dengan keadaan. Dasar-dasar menghitung juga harus mengubah media pembelajaran selama Pandemi Covid-19.

Salah satu dampak dari Pandemi Covid-19 adalah perubahan media pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan tatap muka dengan wali kelas. Meskipun demikian, pandemi Coronavirus, yang menyebar secara cepat melalui kontak langsung dengan

korban. Lingkungan juga dipengaruhi, sehingga pembelajaran dilakukan di web. Identifikasi dengan hal tersebut, ada beberapa media pembelajaran internet yang dapat dipilih, diantaranya: a. Media pembelajaran berbasis web pertama dan paling banyak digunakan adalah kelompok WhatsApp. b. Pengambilan media berbasis web berikut ini berasal dari google, khususnya google suite untuk sekolah. e. Media Pembelajaran Internet yang juga sering digunakan adalah Zoom.

Pada masa Pandemi Covid-19, media pembelajaran memanfaatkan inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan teknik pembelajaran. Oleh karena itu, teori pembelajaran yang berbeda diselesaikan untuk menyesuaikan keadaan, salah satunya adalah teori belajar siberetik, Bagian dari teori pembelajaran digital sangat penting karena ini tercipta sesuai dengan perkembangan sistem informasi. Teori Siberetik merupakan penyempurnaan dari hipotesis pembelajaran intelektual, yang menekankan kesempatan belajar sebagai siklus dalam yang tidak dapat langsung diperhatikan dan perubahan kapasitas yang melekat pada keadaan tertentu. Dalam teori hal ini akan menggarisbawahi bagian siklus data karena dalam menentukan kapasitas hasil belajar seorang siswa, tidak hanya dalam interaksi pembelajaran di lingkungan sekolah tetapi dalam struktur apapun, mengingat fakta bahwa di kondisi saat ini seperti ini, berbagai jenis pembelajaran dapat diperoleh. dicari dengan cepat melalui media inovasi yang kompleks.

Oleh karena itu, di sini merupakan perangkat pendukung dalam interaksi pembelajaran bagi siswa-siswa tersebut karena semua materi pembelajaran terdapat dalam buku maupun dalam siklus belajar siswa dapat tanpa pamrih memanfaatkan kompleksitas inovatif dalam menyelesaikan pembelajaran. Hal tersebut akan membantu siswa dalam mempertajam kapasitas yang dimilikinya dalam suatu siklus belajar tidak hanya sebatas pada batasan bekerja dalam interaksi pembelajaran, juga membantu dalam penyegaran otak dalam menangkap pembelajaran. Seperti yang ditunjukkan oleh teori, dikatakan bahwa siklus pembelajaran sebagian besar dibatasi oleh garis besar informasi yang sedang dicoba. Dipercaya bahwa tidak ada ukuran pembelajaran yang ideal untuk semua situasi, karena banyak strategi pembelajaran dibatasi oleh kerangka data. Dalam mengumpulkan informasi harus fokus pada sifat siswa.

Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran siberetik, antara lain:

- 1) Model pembelajaran yang menyenangkan (pembelajaran yang membantu) Dalam pembelajaran yang bermanfaat, instruktur memberikan peningkatan sebagai tes atau pertanyaan sebagai uji coba kapasitas esensial siswa, dengan tujuan agar siswa berpikir secara efektif.
- 2) Model pembelajaran open-finish Alasan open-finish mendapatkan pemahaman sesuai Nohda adalah untuk membantu menciptakan latihan inventif dan numerik siswa secara

menyeluruh mempertimbangkan desain pemikiran kritis. Secara keseluruhan, latihan imajinatif dan contoh penalaran numerik siswa harus dibuat sejauh yang diharapkan oleh kapasitas setiap siswa.

Mengingat hal tersebut di atas, melihat keadaan dan kondisi saat terjadinya Pandemi Covid-19 maka pendidik atau pengajar harus jeli dalam memilih media pembelajaran yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran agar tidak ketinggalan materi. Selanjutnya, pengajar harus mendominasi banyak media pembelajaran. Oleh karena itu, instruktur dapat menjamin siswa mengikuti pembelajaran secara bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda-beda.

SIMPULAN

Pembelajaran dan pembelajaran merupakan suatu siklus kolaborasi antar siswa dan pendidik serta aset pembelajaran dalam pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh guru agar siswa dapat memperoleh informasi, kewenangan, kapabilitas, serta pengembangan mentalitas dan keyakinan, semua dalam pembelajaran dan pembelajaran tersebut merupakan interaksi untuk membantu siswa dalam menyadari sehingga siklus pembelajaran diperoleh. siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama hidup mereka.

Pada masa Pandemi Covid-19, media pembelajaran memanfaatkan inovasi yang menyebabkan perubahan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai spekulasi pembelajaran diselesaikan untuk menyesuaikan dengan keadaan, salah satunya adalah teori siberetik. Tugas teori siberetik sangat penting mengingat ini berkembang sesuai dengan perkembangan sistem informasi dan perubahan kapasitas yang melekat pada keadaan tertentu.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran*. Deepublish.
- Sumiati, Asra, *Metode Pembelajaran* (Bandung: Wacana Prima, 2007), 41
- Dewi, N. G. M. L. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Kelas X SMA Lab Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 3(1).
- Susanto, H. (2009). *Studi Korelasi Teori Belajar Sibernetik Dalam Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Smp Al-Falah Deltasari Waru Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Mahnun, N. (2012). Media pembelajaran (kajian terhadap langkah-langkah pemilihan media dan implementasinya dalam pembelajaran). *An-Nida'*, 37(1), 27-34.